

КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА

Адхамова М.А.

Маджидова Ё.Н.

Азимова Н.М.

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13864766>

В исследование были включены 60 больных с ХИМ 1,2,3 стадии. Критериями включения в исследование были возраст больных от 55 до 75 лет, установленный диагноз ХИМ 1,2,3 стадии, соответствующий критериям МКБ -10; стабильное течение заболевания не менее 12 месяцев до скрининга. Согласно распределению по полу среди 60 обследованных установлено преобладание мужчин над женщинами (35 (58%) против 25 (42%)). Клиническая симптоматика у 19 (32%) больных соответствовала ХИМ 1 стадии, у 21 (68%) больных – ХИМ 2 стадии с легкими и умеренными когнитивными расстройствами (классификация по DSM5), у 21 (68%) больных – ХИМ 3 стадии.

Из жалоб пациентов всех групп исследования преобладали психоэмоциональные нарушения, признаки астенизации в виде слабости у 20(95%) больных с ХИМ 2 ст., у 17(89 %) - с ХИМ 1 ст и снижение работоспособности, которые преобладали у больных с ХИМ 3 ст.- у 19(95 %), быстрой утомляемости у 17(85 %). 13(62 %) пациентов с ХИМ 2ст. жаловались на головную боль, соответственно при ХИМ 1 ст-10 (53 %) и 8(40%) с ХИМ 3 ст., головокружение у 16(80%) больных с ХИМ 3 ст., 12(57 %) больных с ХИМ 2ст и 4(21%) с ХИМ 1ст., нарушение ночного сна соответственно- 16(80 %); 15(71%); 10(53 %), шум в ушах имел место у 17(85%); 13(62%); 7(37%) больных соответственно, излишнюю раздражительность и нервозность в поведении у 14(70 %); 13(62 %); 8(42 %), больных с ХИМ. Необходимо отметить, что из все групп исследования жалобы преобладали у больных с ХИМ 3 и 2 ст., тогда как при ХИМ 1ст менее выраженными.

Необходимо отметить, что пациенты группы с ХИМ 1ст несмотря на жалобы на снижение памяти, работоспособности, повышенную утомляемость, были активными и самостоятельно выполняли свои обязанности на работе. В группе больных с ХИМ 2 ст. также отмечалась активность, но пациенты жаловались на снижение памяти и работоспособности, сопровождающиеся снижением когнитивных навыков. Пациенты с ХИМ 3ст постоянно нуждались в уходе.

Анализ очаговой неврологической симптоматики показал: центральный парез VII пары черепно-мозговых нервов выявлен у 3(16 %) с ХИМ 1ст, 5(24%) пациентов с ХИМ 2ст и 12(60%) пациентов с ХИМ 3ст; центральный парез XII пары черепно-мозговых нервов имел место соответственно у

1(5%), 2(10%), 7(35%) обследованных в группах. Рефлексы орального автоматизма встречались соответственно у 8(38%) с ХИМ 2 ст., 16(80%) с ХИМ 3ст; анизорефлексия диагностирована у 5(26 %) с ХИМ 1ст, 9(47 %) больных с ХИМ 2ст и 12(60 %) больных с ХИМ 3 ст; атаксия - 4(21%), 11(52%), 18(90%), соответственно; шаткость в позе Ромберга у 4(21%), 12(57%), 16(80%) соответственно, интенция при выполнении пальценосовой пробы 4(21%), 10(58%), 15(75 %) соответственно, больных с ХИМ; интенция при выполнении пяточно-коленной 4(21%), 12(57%), 16(80%), соответственно, дизартрия

1(5%), 6(29 %), 7(35 %) соответственно; когнитивные нарушения 7(37 %), 16(76%), 18(90 %).

References:

1. Воронина Т.А. Пионер антиоксидантной нейропротекции. 20 лет в клинической практике // Российский медицинский журнал. Неврология, №1, 2016.
2. Захаров В.В. с соавт. Хроническая недостаточность мозгового кровообращения: описание клинического случая// Терапевтический архив, №4, 2016, с.93-98
3. Румянцева С.А., и соавт.Проблемы и перспективы коррекции промежуточного метаболизма у больных с сосудистой коморбидностью//журнал Нейроnews№1-2 2014.
4. Чуканова Е.И., Чуканова А.С. Эффективность и безопасность препарата Мексидол ФОРТЕ 250 в рамках последовательной терапии у пациентов с хронической ишемией мозга// Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова 2019, т. 119, № 9, с. 39-45